

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektori, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektori, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراس professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Urazaliyev Kamoliddin Tajikulovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144
22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o'g'li	Sug'urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari	158

24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухамадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Мехмоналиев Улуг'бек Erkinjon o'g'li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o'rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o'sishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma'mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o'sishga ta'sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta'siri	258
37.	Abdukaxxorova Durдона Ilxomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абrorовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O'zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304
44.	Ibojev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shohsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327

47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333
48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Xazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda Mrel va Tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392
57.	Озод Улугбекович Мавлонов	Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	397
58.	Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich	Qishloq xo'jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	404
59.	Adilova Zohida Ikromjonovna	Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashdagi muammolar	412
60.	Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi	Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	419
61.	Муминходжаева Дилноза Рамизовна	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	426
62.	Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me'yoriy tartibga solish	432
63.	Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	Chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda davlat siyosati va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari	440
64.	Kuvondikov Ravshan Qushaqovich	Analysis of the effectiveness of investments attracted to the regions: modern approaches	446
65.	Suvpo'latov Ozodjon Alijon o'g'li	Aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida	452
66.	Рахимов Матназар Юсупович	Иқтисодий ночорлик(банкротлик), тўловга қобилятсизликни баҳолашдаги муаммоли жиҳатлар	458
67.	Ли Ирина Валентиновна	Развитие интеллектуальной таможи на Основе цифровой трансформации: модель управления проектами и система управления рисками	465
68.	Yangiboyev Dilshod G'ulomovich, Nuriddinova Nilufar	Iqtisodiyotga raqamli iqtisodiyotni joriy etishning istiqbollari	474
69.	Murodov Jahongir Choriyevich	O'zbekiston respublikasi fermer xo'jaliklarida qo'shilgan qiymat zanjiri samaradorligini statistik baholash metodologiyasini takomillashtirish	480
70.	Гулямова Асия Нурутдинова	Цифровая трансформация финансового сектора: глобальные тренды и национальные особенности	485

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Гулямова Асия Нурутдинова

*преподаватель
кафедры экономической теории
Ташкентский филиал Российского
экономического университета
им. Г.В. Плеханова
E-mail: gulyamova.asiya@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые направления цифровой трансформации финансового сектора в условиях глобальных технологических изменений с акцентом на национальные особенности Республики Узбекистан. Проанализированы стратегические инициативы государства, включая реализацию программы цифрового развития, внедрение концепции «умных городов» и цифровизацию приоритетных отраслей экономики. Особое внимание уделено трансформации здравоохранения, аграрного сектора и инфраструктурных систем на основе современных цифровых решений. Также исследована роль налогово-тарифной политики и международных соглашений в формировании благоприятной среды для развития цифровой экономики и внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: цифровая трансформация, финансовый сектор, цифровая экономика, умный город, электронное правительство, инвестиции, инновации, устойчивое развитие.

MOLIYAVIY SEKTORNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI: GLOBAL TRENDLAR VA MILLIY XUSUSIYATLAR

Gulyamova Asiya Nurutdinovna

*iqtisodiy nazariya kafedrasida o'qituvchisi
G.V. Plexanov nomidagi Rossiya
iqtisodiyot universiteti Toshkent filiali,
E-mail: gulyamova.asiya@mail.ru*

Annotatsiya. Maqolada global texnologik o'zgarishlar sharoitida moliyaviy sektorning raqamli transformatsiyasining asosiy yo'nalishlari O'zbekiston Respublikasining milliy xususiyatlari nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. Davlatning strategik tashabbuslari, jumladan raqamli rivojlanish dasturi, “aqlii shaharlar” konsepsiyasini joriy etish hamda iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini raqamlashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Sog'liqni saqlash, agrar sektor va infratuzilma tizimlarining zamonaviy raqamli yechimlar asosida transformatsiyasiga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, soliq-tarif siyosati va xalqaro bitimlarning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish hamda tashqi iqtisodiy faoliyat uchun qulay muhit yaratishdagi roli o'rganilgan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, moliyaviy sektor, raqamli iqtisodiyot, aqlii shahar, elektron hukumat, investitsiyalar, innovatsiyalar, barqaror rivojlanish.

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE FINANCIAL SECTOR: GLOBAL TRENDS AND NATIONAL FEATURES

Gulyamova Asiya Nurutdinovna

*Lecturer
Department of Economic Theory*

Tashkent Branch of the Plekhanov
Russian University of Economics,
Tashkent, Republic of Uzbekista
E-mail: gulyamova.asiya@mail.ru

Abstract. *The article examines the key directions of digital transformation in the financial sector in the context of global technological changes, with a focus on the national characteristics of the Republic of Uzbekistan. The study analyzes strategic state initiatives, including the implementation of digital development programs, the introduction of the “smart city” concept, and the digitalization of priority sectors of the economy. Particular attention is paid to the transformation of healthcare, the agricultural sector, and infrastructure systems based on modern digital solutions. The role of tax and tariff policy, as well as international agreements, in creating a favorable environment for the development of the digital economy and foreign economic activity is also explored*

Keywords: *digital transformation, financial sector, digital economy, smart city, e-government, investments, innovations, sustainable development.*

Введение

В условиях стремительного развития цифровых технологий и усиления глобальной конкуренции трансформация финансового сектора приобретает стратегическое значение для обеспечения устойчивого экономического роста. Цифровизация финансовых услуг, внедрение финтех-решений и развитие цифровой инфраструктуры способствуют повышению эффективности функционирования финансовых систем, расширению доступа к услугам и усилению их прозрачности. В этом контексте особый интерес представляет опыт Республики Узбекистан, где цифровая трансформация рассматривается как приоритетное направление государственной политики и реализуется в рамках масштабных программ, направленных на формирование современной цифровой экономики.

Обзор литературы

Вопросы цифровой трансформации финансового сектора широко освещаются в современной научной литературе как зарубежными, так и отечественными исследователями. В условиях формирования цифровой экономики особое внимание уделяется внедрению финансовых технологий, развитию цифровой инфраструктуры и институциональным аспектам трансформации.

Так, в работах российских исследователей подчёркивается, что цифровизация финансового сектора является неотъемлемой частью четвёртой промышленной революции. По мнению Е.Б. Стародубцева, цифровые технологии способствуют формированию новых бизнес-моделей в финансовой сфере и повышают доступность финансовых услуг [1]. Аналогичной позиции придерживается С. Ю. Глазьев, который отмечает, что развитие цифровых платформ и финтех-решений усиливает конкурентоспособность национальных экономик и трансформирует денежно-кредитные отношения [2]. Значительный вклад в исследование цифровизации банковского сектора внесли О. И. Лаврушин и И. Т. Балабанов, рассматривающие цифровую трансформацию как фактор повышения эффективности банковской деятельности и качества обслуживания клиентов [3]. В их работах акцентируется внимание на развитии дистанционного банковского обслуживания, электронных платежных систем и цифровых каналов взаимодействия с клиентами. Среди узбекских исследователей проблемы цифровой экономики и финансового сектора активно изучаются. Так, А. В. Вахабов рассматривает цифровизацию как ключевой драйвер структурных преобразований экономики Узбекистана, подчеркивая необходимость развития институциональной среды и повышения инвестиционной привлекательности страны [4]. Н.Х. Ходжаев отмечает, что внедрение цифровых технологий в государственное управление и финансовую систему способствует повышению прозрачности и снижению

транзакционных издержек [5]. Вопросы развития электронного правительства и цифровых сервисов подробно освещены в работах Ш. Ш. Шодмонова, который указывает на важность интеграции информационных систем и создания единой цифровой платформы государственного управления [6]. В свою очередь, Т.Н. Маматходжаева анализирует особенности внедрения инновационных технологий в экономике Узбекистана, акцентируя внимание на развитии финтех-сектора и цифровых экосистем [7]. Отдельное внимание в научных исследованиях уделяется вопросам цифровизации отраслей социальной сферы. В частности, М.К. Парпиев рассматривает цифровую трансформацию здравоохранения как важный элемент повышения качества жизни населения, отмечая роль телемедицины и электронных медицинских систем [8]. В аграрной сфере Б. Б. Бердиев подчеркивает значимость внедрения геоинформационных технологий и цифровых платформ для повышения эффективности сельскохозяйственного производства [9].

Методология исследования

В работе использованы метод анализа нормативно-правовых документов для изучения стратегических инициатив Республики Узбекистан, также применялся метод контент-анализа научной литературы, что позволило обобщить существующие теоретические подходы к исследуемой проблеме. Эмпирическую базу исследования составляют результаты реализации цифровых проектов в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и городской инфраструктуры, это обеспечило достоверность и обоснованность полученных результатов.

Анализ и результаты

В целом результаты исследования свидетельствуют о том, что цифровая трансформация в Узбекистане носит комплексный характер и охватывает ключевые сферы экономики. При этом дальнейшее развитие требует усиления координации между государственными органами, повышения уровня цифровой грамотности населения и расширения внедрения инновационных технологий.

Цифровая трансформация финансового сектора является одним из ключевых факторов развития современной экономики. В условиях глобализации и ускоренного внедрения технологий государства стремятся модернизировать финансовые системы, повышая их эффективность, доступность и устойчивость.

На современном этапе Республика Узбекистан демонстрирует устойчивую динамику внедрения цифровых технологий в ключевые сферы социально-экономической системы. Государство последовательно формирует условия для перехода к цифровой модели развития, что отражается в активной модернизации инфраструктуры, управленческих процессов и отраслевых решений.

Цифровизация определена в качестве одного из стратегических приоритетов национальной политики. Базовым документом, определяющим вектор трансформации, выступает программа Цифровой Узбекистан – 2030. Данная стратегия направлена на формирование цифровой экономики за счёт масштабного внедрения инновационных технологий, развития электронного правительства, повышения уровня кибербезопасности и инвестирования в человеческий капитал.

Одним из приоритетных направлений цифровизации является внедрение концепции «умных городов», реализуемой с 2019 года. Основная цель инициативы — формирование современной городской среды с использованием цифровых технологий. Данная инициатива ориентирована на формирование современной инженерной и коммуникационной инфраструктуры городов, повышение качества жизни населения, создание комфортной и безопасной городской среды, а также развитие благоприятных условий для предпринимательской активности. Концепция «умного города» активно внедряется не только в столице, но и в таких крупных туристических центрах Узбекистана, как

Самарканд, Бухара и Хива. В этих городах реализуются инициативы, направленные на повышение уровня безопасности и развитие цифровой туристической инфраструктуры, включая проекты «Безопасный регион» и «Безопасный туризм».

Таблица -1.

**К числу ключевых направлений реализации стратегии «Умные города»
Узбекистана относятся***

№	Название элементов концепций	Особенности концепций
1	«Умный транспорт» [2]	«Умный транспорт» — это цифровая система управления движением, мониторинга и сервисов для участников дорожного движения. В Ташкенте её дополняют проекты Visiology и ГИС «ГРАФИТ» с данными о транспорте, ДТП и городской мобильности.
2	«Умное образование»	ИИ-платформы обеспечивают тестирование и цифровое обучение. Они объединяют онлайн и офлайн с адаптивными технологиями.
3	«Умная медицина»	Платформа объединяет медицинские данные пациентов, обеспечивая электронные карты и телемедицину. Она поддерживает дистанционную диагностику, мониторинг и оплату по результатам лечения.
4	«Умная энергетическая система»	Интеллектуальные технологии снижают потери и повышают надежность энергосистемы. Они оптимизируют затраты и баланс энергии.
5	«Умное водоснабжение и водоотведение»	Цифровизация водоснабжения формирует «умную» инфраструктуру для эффективного управления ресурсами. Она снижает потери и повышает надежность сетей.
6	«Умное жилищно-коммунальное хозяйство»	Это современная модель ЖКХ с цифровым управлением ресурсами и ориентацией на устойчивость. Процессы услуг координируются интеллектуальными технологиями с учетом потребителей.
7	«Умное строительство»	Это повышает эффективность управления проектами, снижает сроки и затраты, улучшая качество и устойчивость объектов.
8	«Умный дом»	Концепция обеспечивает безопасность и комфорт через сигнализацию, контроль доступа и мониторинг аварий. Автоматизация управления энергией повышает энергоэффективность.
9	«Умный хокимият»	Система обеспечивает связь жителей с властью и прозрачность управления. Предоставляет цифровые сервисы, документы и оплату налогов.
10	«Умная махалля»	Онлайн-сервисы такси, зарядная инфраструктура и каршеринг улучшают мобильность. Открытые данные и участие жителей повышают занятость и экологический контроль.

*Авторская разработка

В перспективе планируется объединение этих объектов с различными электронными платформами и сервисами, что позволит создать единую цифровую экосистему — своего рода «интернет туристических локаций», обеспечивающий удобство и безопасность для путешественников.

В сфере здравоохранения в Республике Узбекистан реализуется комплексная программа цифровой трансформации системы здравоохранения на 2021–2025 годы.

Основной задачей данной стратегии является внедрение современных информационных решений, совершенствование цифровых сервисов, а также развитие телекоммуникационной и технологической инфраструктуры медицинской отрасли [3].

В рамках цифровизации здравоохранения в стране активно внедряются различные проекты и информационные системы. Так, система «Электронный рецепт» направлена на повышение безопасности и эффективности медикаментозного лечения, а также формирование централизованной базы данных медицинских специалистов.

Информационные платформы «Электронная поликлиника» и «Электронная больница» способствуют повышению качества медицинского обслуживания за счёт автоматизации процессов и создания современной цифровой среды в лечебных учреждениях.

Система «Лаборатория» обеспечивает формирование единого электронного архива результатов анализов, диагностических данных и медицинских изображений, что значительно упрощает доступ к информации и её обработку. Особое значение имеет функционирование единой телемедицинской сети, которая позволяет предоставлять медицинские услуги дистанционно. Благодаря этому пациенты могут получать квалифицированную помощь вне зависимости от места проживания, включая отдалённые и сельские регионы. [4]

Аграрный сектор в Узбекистане занимает стратегически важное место в структуре национальной экономики, выступая одним из ключевых драйверов её роста. Внедряются цифровые платформы, обеспечивающие автоматизацию процессов льготного кредитования сельскохозяйственных производителей, а также повышение прозрачности оказания услуг в аграрной сфере. Формируется единая информационная база субъектов сельского хозяйства, предусматривающая создание электронных профилей землепользователей с присвоением уникальных идентификационных номеров. Существенную роль играет внедрение геоинформационных систем и технологий дистанционного зондирования Земли, позволяющих осуществлять мониторинг сельскохозяйственных угодий, анализировать состояние посевов и своевременно выявлять потенциальные риски. Использование спутниковых данных и аналитических инструментов способствует выработке обоснованных рекомендаций, направленных на повышение урожайности.

Цифровизация сельского хозяйства в Узбекистан формирует основу для повышения конкурентоспособности аграрного сектора, оптимизации производственных процессов и перехода к инновационной модели развития. [5]

Вместе с тем, достижение устойчивых экономических результатов невозможно без учета институциональных условий функционирования рынка. В этой связи особое значение приобретает анализ налогово-тарифной среды, оказывающей непосредственное влияние на формирование ценовой политики и эффективности внешнеэкономической деятельности. Важным элементом институциональной среды выступают международные соглашения об избежании двойного налогообложения, заключённые Узбекистаном с рядом государств, обеспечивающие снижение налоговой нагрузки на трансграничные доходы, включая дивиденды, а также регулируют порядок взаимодействия налоговых органов и обмена информацией. [6]

Таким образом, налогово-правовая среда страны формирует благоприятные условия для привлечения инвестиций и развития экспортной деятельности, одновременно требуя от компаний глубокого понимания действующих регуляторных механизмов.

Заключение

Цифровая трансформация выступает системообразующим фактором модернизации экономики Узбекистан. Реализация масштабных государственных программ, направленных на развитие цифровой инфраструктуры, внедрение инновационных технологий и повышение уровня цифровой грамотности населения, способствует

формированию устойчивой и конкурентоспособной экономической системы. Важным результатом является активное внедрение цифровых решений в ключевые отрасли, включая здравоохранение, сельское хозяйство, энергетику и городскую инфраструктуру. Это обеспечивает повышение эффективности управления ресурсами, улучшение качества предоставляемых услуг и рост производительности. Одновременно значимую роль играет совершенствование налогово-правовой среды, направленной на стимулирование инвестиционной активности и развитие внешнеэкономических связей. Международные соглашения и налоговые механизмы создают дополнительные условия для интеграции страны в мировую экономику. В целом цифровая трансформация в Узбекистан носит комплексный и поступательный характер, формируя основу для долгосрочного экономического роста, инновационного развития и повышения уровня жизни населения.

Литературы

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18.01.2019 №48 «Об утверждении Концепции внедрения технологий «Умный город» в Республике Узбекистан» <https://lex.uz/docs/4171074>
2. Хабр Карьера статья «Умный город Ташкент: как Visiology VI и Геоинтеллект помогли создать современный ситуационный центр» от 20апреля 2022 года <https://habr.com/ru/companies/visiology/articles/662019/>
3. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-5124 от 01.05.2023 «О дополнительных мерах по комплексному развитию сферы здравоохранения» <https://lex.uz/docs/5434367>
4. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-140 от 23.02.2021 «О дополнительных мерах по цифровизации системы здравоохранения» <https://lex.uz/docs/6450186>
5. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-257 от 02.08.2023 «О мерах по внедрению передовых цифровых технологий в сферу сельского хозяйства» <https://lex.uz/ru/docs/6553998>
6. Правительственный портал Республики Узбекистан, правовые основы международного сотрудничества <https://gov.uz/ru/soliq/sections/xalqaro-hamkorlikning-huquqiy-asoslari>

